

УДК 616.36-002.12-036.12-018.22: 575.17.

PECULIARITIES OF THE EFFECT OF POLYMORPHISM CYTOKINE'S GENES ON THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH A CHRONIC MIXT-HEPATITIS

Usychenko E. N.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

There are different points of view on the course of mixed hepatitis. Chronic viral mixed — hepatitis is often caused by a combination of HCV and HBV, or HCV + + HBV + HDV. At the same time, replication of more than one virus contributes to the progression of a chronic process with subsequent transformation into cirrhosis of the liver.

The association of polymorphic markers of the genes of the immune system with pathogenetically significant signs, the rate of development of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C and CHB is shown.

In our studies, the functional significance of the most important cytokines IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) and TNF α (G308A) in the rate of progression of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis virus viral etiology (HBV, HCV) was demonstrated.

Materials and methods

The study examined 31 patients with chronic hepatitis of mixed etiology (B + C), 100 patients with chronic hepatitis C, 41 patients with chronic hepatitis B. The polymorphism of cytokine genes was studied using PCR amplification of the corresponding regions of the genome. Evaluation of morphological changes in the liver tissue was determined using the non-invasive Fibrotest method according to the METAVIR scale. To identify correlations between individual indicators, the Spearman correlation coefficient was used.

Results and discussions

In patients with chronic hepatitis C, it has been established that a lower degree of fibrosis is noted in carriers of the CC IL 4 (C589T) genotype, GG TNF (G308A), and a higher degree of fibrosis in carriers of the TT IL 4 (C589T) genotype, AA TNF (G308A). An inverse moderate

correlation was found between the IL 4 genotype (C589T) and the TNF genotype (G308A).

In patients with chronic hepatitis B, it has been established that a lower degree of fibrosis is noted in carriers of the CC IL 4 (C589T) genotype and GG TNF (G308A), and a higher degree of fibrosis is found in carriers of the CT IL 4 (C589T) and AA TNF (G308A) genotypes. An inverse moderate correlation was found between the IL 4 genotype (C589T) and the TNF genotype (G308A).

In patients with chronic hepatitis B + C, it has been established that a lower degree of fibrosis is observed in carriers of the GG TNF genotype (G308A), CC IL 4 (C589T), AA IL 10 (G-1082A), and a higher degree of fibrosis in carriers of the TT IL 4 genotype (C589T), GG IL 10 (G-1082A), AA TNF (G308A). An inverse moderate correlation was found between the IL 4 genotype (C589T) and the TNF genotype (G308A).

The genetic component of pronounced fibrosis in patients with hepatitis of various etiologies is not significantly different: in all the studied groups the degree of F3 fibrosis is associated with the AA genotype TNF (G308A) and the genotype CC IL 4 (C589T). In patients with chronic hepatitis B + C, susceptibility to a more pronounced degree of fibrosis is associated with the GG genotype IL 10 (G-1082A). The interaction of the IL 4 (C589T) and TNF (G308A) genes — AA genes TNF (G308A) and CC IL 4 (C589T) is associated with a high degree of liver fibrosis in all the studied groups, and GG TNF (G308A) and CT genotypes IL 4 (C589T) — with a lesser degree of fibrosis; ($p < 0.01$)

Key words: chronic hepatitis B + C, chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, liver fibrosis, polymorphisms of the cytokine genes IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) and TNF α (G308A)

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ НА РАЗВИТИЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИКСТ- ГЕПАТИТОМ

Усыченко Е. Н.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

usichenko2006@gmail.com

Существуют различные точки зрения на течение микст-гепатитов. Хронические вирусные микст — гепатиты чаще вызываются сочетанием HCV и HBV, либо HCV + HBV + HDV. При этом репликация более, чем одного вируса способствует прогрессированию хронического процесса с последующей трансформацией в цирроз печени.

Показана ассоциация полиморфных маркеров генов иммунной системы с патогенетически значимыми признаками, скоростью развития фиброза печени у больных ХГС и ХГВ.

В проведенных нами исследованиях показана функциональная значимость полиморфизма наиболее важных цитокинов IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) и TNF α (G308A) в скорости прогрессирования фиброза печени у больных хроническими гепатитами вирусной этиологии (HBV, HCV).

Материалы и методы

В ходе исследования обследован 31 больной с хроническим гепатитом смешанной этиологии (В + С), 100 больных с хроническим гепатитом С, 41 больной с хроническим гепатитом В. Полиморфизм генов цитокинов изучался при помощи амплификации соответствующих участков генома методом ПЦР. Оценка морфологических изменений в ткани печени определяли с использованием неинвазивного метода Fibrotest по шкале METAVIR. Для выявления корреляционных связей между отдельными показателями был применен коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждения

У пациентов с хроническим гепатитом С установлено, что меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC IL 4 (C589T), GG TNF (G308A), большая степень фиброза — у носителей генотипа TT IL 4 (C589T), AA TNF (G308A). Выявлена обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A).

У пациентов с хроническим гепатитом В установлено, что меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC IL 4 (C589T) и GG TNF (G308A), большая степень фиброза — у носителей генотипа CT IL 4 (C589T) и AA TNF (G308A). Выявлена обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A).

У пациентов с хроническим гепатитом В+С установлено, что меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG TNF (G308A), CC IL 4 (C589T), AA IL 10 (G-1082A), большая степень фиброза — у носителей генотипа TT IL 4 (C589T), GG IL 10 (G-1082A), AA TNF (G308A). Выявлена обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A).

Таким образом, генетическая составляющая выраженного фиброза у больных гепатитами различной этиологии существенно не отличается: во всех исследуемых группах степень фиброза F3 связана с генотипом AA TNF (G308A) и генотипом CC IL 4 (C589T). У пациентов с хроническим гепатитом В+С подверженность более выраженной степени фиброза ассоциирована с генотипом GG IL 10 (G-1082A). Установлено взаимодействие генов IL 4 (C589T) и TNF (G308A) — генотипы AA TNF (G308A) и CC IL 4 (C589T) связаны с

высокой степенью фиброза печени во всех исследуемых группах, а генотипы GG TNF (G308A) и CT IL 4 (C589T) — с меньшей степенью фиброза; ($p < 0,01$)

Ключевые слова: хронический гепатит В+С, хронический гепатит В, хронический гепатит С, фиброз печени, полиморфизмов генов цитокинов IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) и TNF α (G308A)

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ НА РОЗВИТОК ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ МІКСТ-ГЕПАТИТ

Усиченко К. М.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Існують різні точки зору на перебіг мікст-гепатитів. Хронічні вірусні мікст — гепатити частіше викликаються поєднанням HCV і HBV, або HCV + HBV + HDV. При цьому реплікація більш, ніж одного вірусу сприяє прогресуванню хронічного процесу з подальшою трансформацією в цироз печінки.

Показана асоціація поліморфних маркерів генів імунної системи з патогенетично значущими ознаками, швидкістю розвитку фіброзу печінки у хворих на ХГС і ХГВ.

У проведених нами дослідженнях показана функціональна значимість поліморфізму найбільш важливих цитокинів IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) і TNF α (G308A) в швидкості прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити вірусної етіології (HBV, HCV).

Матеріали та методи

В ході дослідження обстежений 31 хворий на хронічний гепатит змішаної етіології (В + С), 100 хворих на хронічний гепатит С, 41 хворий на хронічний гепатит В. Поліморфізм генів цитокинів вивчався за допомогою ампліфікації відповідних ділянок геному методом ПЛР. Оцінка морфологічних змін в тканині печінки визначали з використанням неінвазивного методу Fibrotest за шкалою METAVIR. Для виявлення кореляційних зв'язків між окремими показниками був застосований коефіцієнт кореляції Спірмена.

Результати та обговорення

У хворих на хронічний гепатит С встановлено, що менший ступінь фіброзу відзначається у носіїв генотипу CC IL 4 (C589T), GG TNF (G308A), велика ступінь фіброзу — у носіїв генотипу TT IL 4 (C589T), AA TNF (G308A). Виявлений зворотній помірний кореляційний зв'язок між генотипом IL 4 (C589T) і генотипом TNF (G308A).

У хворих на хронічний гепатит В встановлено, що менший ступінь фіброзу

відзначається у носіїв генотипу CC IL 4 (C589T) і GG TNF (G308A), велика ступінь фіброзу — у носіїв генотипу CT IL 4 (C589T) і AA TNF (G308A). Виявлений зворотній помірний кореляційний зв'язок між генотипом IL 4 (C589T) і генотипом TNF (G308A).

У хворих на хронічний гепатит В + С встановлено, що менший ступінь фіброзу відзначається у носіїв генотипу GG TNF (G308A), CC IL 4 (C589T), AA IL 10 (G-1082A), велика ступінь фіброзу — у носіїв генотипу TT IL 4 (C589T), GG IL 10 (G-1082A), AA TNF (G308A). Виявлений зворотній помірний кореляційний зв'язок між генотипом IL 4 (C589T) і генотипом TNF (G308A).

Таким чином, генетична складова вираженого фіброзу у хворих на гепатити різної етіології істотно не відрізняється: у всіх досліджуваних групах ступінь фіброзу F3 пов'язана з генотипом AA TNF (G308A) і генотипом CC IL 4 (C589T). У хворих на хронічний гепатит В + С схильність до більш вираженого ступеню фіброзу асоційована з генотипом GG IL 10 (G-1082A). Встановлено взаємодію генів IL 4 (C589T) і TNF (G308A) — генотипи AA TNF (G308A) і CC IL 4 (C589T) пов'язані з високим ступенем фіброзу печінки у всіх досліджуваних групах, а генотипи GG TNF (G308A) і CT IL 4 (C589T) — з меншим ступенем фіброзу; ($P < 0,01$)

Ключові слова: хронічний гепатит В + С, хронічний гепатит В, хронічний гепатит С, фіброз печінки, поліморфізмів генів цитокінів IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) і TNF α (G308A).

Актуальность

В настоящее время одной из особенностей распространения инфекционных болезней является увеличение числа сочетанных инфекций (микст-инфекция, смешанная инфекция), вызванных различными видами микроорганизмов: бактерии, вирусы, простейшие, грибы, микоплазмы, хламидии и др.

При смешанных инфекциях одновременное присутствие нескольких возбудителей приводит не только к сложному взаимодействию патологических процессов, но и затрудняет диагностику и выбор лечения (1, 2).

Клинико-эпидемиологические исследования последних лет показали, что хронические вирусные микст-гепатиты чаще вызываются сочетанием вирусов HCV и HBV, а также HCV + HBV + HDV. Ведущие позиции в структуре вирусных гепатитов занимают микст — гепатиты (В+С) (3, 4).

Существуют различные точки зрения на течение микст-гепатитов. Хронические вирусные микст — гепатиты чаще вызываются сочетанием HCV и HBV, либо HCV + HBV + HDV. При этом репликация более, чем одного вируса способствует прогрессированию хронического процесса с последующей трансформацией в цирроз печени. Имеются сведения

о том, что возможны фульминантные формы гепатита при инфицировании НАV, ассоциированные с инфекцией HCV и HBV (1, 5, 6).

При хронической микст-инфекции (В + С) редко обнаруживается одновременно 2 вирусных генома. Возможно взаимное ингибирование двух геномов, что в дальнейшем проявляется доминированием одного из вирусов (7). Одновременная репликация нескольких вирусов способствует прогрессированию хронического микст-гепатита с дальнейшим развитием цирроза печени (8, 9).

Отмечаются тяжелые и фульминантные формы вирусных гепатитов смешанной этиологии, которые характеризуются выраженной гипербилирубинемией и высоким уровнем трансаминаз (10).

Показана ассоциация полиморфных маркеров генов иммунной системы с патогенетически значимыми признаками, скоростью развития фиброза печени у больных ХГС и ХГВ (10, 11, 12, 13, 14).

В проведенных нами исследованиях показана функциональная значимость полиморфизма наиболее важных цитокинов IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) и TNF α (G308A) в скорости прогрессирования фиброза печени у больных хроническими гепатитами вирусной этиологии (HBV, HCV) (15, 16).

Цель исследования

Провести комплексную оценку аллельного полиморфизма генов IL-10, IL-4, TNF α со степенью фиброза у больных хроническим гепатитом смешанной этиологии.

Материалы и методы

В ходе исследования обследован 31 больной с хроническим гепатитом смешанной этиологии (В + С), 100 больных с хроническим гепатитом С, 41 больной с хроническим гепатитом В; возраст больных варьировал в пределах 29-66 лет. Все больные, участвующие в обследовании, находились на диспансерном учете в КП «Одесская городская клиническая инфекционная больница». В группе исследуемых больных преобладали мужчины (23 человека), женщин было всего 8 человек. Были исключены из исследования больные, у которых обнаружен ВИЧ или \ и другие гепатотропные вирусы.

Для сравнения больных и здоровых лиц была сформирована контрольная группа из 30 практически здоровых лиц среднего возраста. Одинаковым было количество мужчин и женщин (по 15 человек).

Методика исследования аллельного полиморфизма генов в рамках пилотного проекта и общая характеристика неинвазивной методики оценки фиброза печени Fibrotest описана в наших предыдущих работах [17, 18].

Для выявления корреляционных связей между отдельными показателями был

применен коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждения

Анализ частоты встречаемости различных вариантов аллельных полиморфизмов генов цитокинов IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNF α (G308A) у больных хроническим гепатитом С и хроническим гепатитом В представлены в наших предыдущих работах [17].

При сравнении частоты встречаемости аллельных полиморфизмов генов цитокинов IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNF α (G308A) у больных хроническими гепатитами различной этиологии и здоровых лиц выявлены определенные различия (рис 1-3).

Рис.1 Распределение частот встречаемости генотипов IL-4 (C589T) у больных вирусными гепатитами различной этиологии и здоровых лиц.

У больных хроническим гепатитом С и хроническим гепатитом В преобладал гомозиготный генотип CC IL-4 (C589T) — 66 % и 61 % соответственно. У здоровых лиц также доминировал гомозиготный генотип CC IL-4 (C589T) — 88 %. Только у пациентов с хроническим микст-гепатитом В+С преобладал гетерозиготный генотип СТ IL-4 (C589T). В группе больных ХГВ и ХГВ+С не были выявлены носители гомозиготного мутантного генотипа ТТ IL-4 (C589T).

Рис.2 Распределение частот встречаемости генотипов IL-10 (G1082A) у больных вирусными гепатитами различной этиологии и здоровых лиц.

У больных ХГС преобладал гетерозиготный генотип GA IL-10 (G1082A) — 53 %, количество больных с гомозиготными генотипами GG IL-10 (G1082A) и AA IL-10 (G1082A) существенно не отличалось и составило 19 % и 28 % соответственно.

В группе больных ХГВ доминировал гетерозиготный генотип GA IL-10 (G1082A) — 60 %, количество больных с мутантным гомозиготным генотипом AA IL-10 (G1082A) было незначительным — всего 8 %.

В группе больных ХГ В+С доминировал гетерозиготный генотип GA IL-10 (G1082A) — 71 %, гомозиготный генотип GG IL-10 (G1082A) обнаружен только у 29 %, а мутантный гомозиготный генотип не выявлен.

Рис. 3 Распределение частот встречаемости генотипов TNFα (G308A) у больных вирусными гепатитами различной этиологии и здоровых лиц.

У здоровых лиц преобладали носители гомозиготного генотипа GG IL-10 (G1082A), количество носителей гетерозиготного генотипа GA IL-10 (G1082A) и мутантного гомозиготного AA IL-10 (G1082A) было одинаковым — по 26 %.

В группе больных ХГС доминировали пациенты с гетерозиготным генотипом GA TNF α (G308A) — 77 %, количество больных с гомозиготными генотипами GG TNF α (G308A) и AA TNF α (G308A) было незначительным (19 % и 4 % соответственно).

В группе больных ХГВ доминировали пациенты с гомозиготным генотипом GG TNF α (G308A) — 85 %, количество больных с гетерозиготным генотипом GA TNF α (G308A) было незначительным — 15 %. Больные с мутантным гомозиготным генотипом AA TNF α (G308A) не выявлены.

У больных ХГ В+С преобладал гетерозиготный генотип GA TNF α (G308A) — 65 %, пациенты с гомозиготным генотипом GG TNF α (G308A) составили 35 %, а пациенты с мутантным гомозиготным генотипом AA TNF α (G308A) выявлены не были.

В группе здоровых лиц доминировал гомозиготный генотип GG TNF α (G308A) — 91 %, количество пациентов с гетерозиготным генотипом GA TNF α (G308A) и мутантным гомозиготным AA TNF α (G308A) было незначительным — 6 % и 3 % соответственно.

Для выявления связи степени фиброза печени с определенными генотипами IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNF α (G308A) все пациенты с гепатитами различной этиологии были разделены на 3 группы в соответствии со степенью фиброза (рис. 4).

Рис.4 Процентное соотношение больных ХГС, ХГВ и ХГВ+С с различной степенью фиброза.

В группе больных с хроническим гепатитом С преобладали пациенты с минимальной степенью фиброза (F0-F1) — 46 %, такая же закономерность отмечалась в группе больных с хроническим гепатитом В — 41 %. В группе больных с хроническим гепатитом В+С количество больных с минимальной степенью фиброза (F0-F1) и максимальной степенью

фиброза (F3) было одинаковым — по 42 %.

Взаимосвязь степени фиброза печени и аллельного полиморфизма генов, а также связь между отдельными генотипами цитокинов оценивали с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (табл. 1-3).

Таблица 1.

Коэффициенты корреляции между биохимическими и генетическими показателями у больных ХГС

коэффициент корреляции	IL 4 (<i>C589T</i>)	IL 10 (<i>G-1082A</i>)	TNF (<i>G308A</i>)	F
IL 4 (<i>C589T</i>)	1	0,009	-0,296**	0,478**
IL 10 (<i>G-1082A</i>)	0,009	1	0,011	0,041
TNF (<i>G308A</i>)	-0,296**	0,011	1	-0,394**
F	0,478**	0,041	-0,394**	1

** — $p < 0,01$

У пациентов с хроническим гепатитом С выявлена взаимосвязь таких показателей:

- прямая умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL 4 (*C589T*) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC, большая степень фиброза — у носителей генотипа TT);
- обратная умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом TNF (*G308A*) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG, большая степень фиброза — у носителей генотипа AA);
- обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (*C589T*) и генотипом TNF (*G308A*) (у носителей генотипа CC IL 4 отмечается генотип GG TNF α).

Таблица 2.

Коэффициенты корреляции между биохимическими и генетическими показателями
больных ХГВ,

коэффициент корреляции	IL 4 (C589T)	IL 10 (G-1082A)	TNF (G308A)	F
IL 4 (C589T)	1	0,095	-0,663**	0,735**
IL 10 (G-1082A)	0,095	1	-0,082	0,003
TNF (G308A)	-0,663**	-0,082	1	-0,561**
F	0,735**	0,003	-0,561**	1

** — $p < 0,01$

У пациентов с хроническим гепатитом В выявлена взаимосвязь таких показателей:

- прямая сильная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL 4 (C589T) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC, большая степень фиброза — у носителей генотипа CT);
- обратная умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом TNF (G308A) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG, большая степень фиброза — у носителей генотипа AA);
- обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A) (у носителей генотипа CC IL 4 отмечается генотип GG TNF α).

Таблица 3.

Коэффициенты корреляции между биохимическими и генетическими показателями
больных ХГВ+С,

коэффициент корреляции	IL 4 (C589T)	IL 10 (G-1082A)	TNF (G308A)	F
IL 4 (C589T)	1	-0,367*	-0,518**	0,910**
IL 10 (G-1082A)	-0,367*	1	0,120	-0,468**
TNF (G308A)	-0,518**	0,120	1	-0,677**
F	0,910**	-0,468**	-0,677**	1

** — $p < 0,01$; * — $p < 0,05$.

У пациентов с хроническим гепатитом В+С выявлена взаимосвязь таких показателей:

- прямая сильная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL

4 (*C589T*) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа *CC*, большая степень фиброза — у носителей генотипа *TT*);

- прямая умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом *IL 10 (G-1082A)* (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа *AA*, большая степень фиброза — у носителей генотипа *GG*);

- обратная умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом *TNF (G308A)* (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа *GG*, большая степень фиброза — у носителей генотипа *AA*);

- обратная слабая корреляционная связь между генотипом *IL 4 (C589T)* и генотипом *IL 10 (G-1082A)* (у носителей генотипа *CC IL 4* отмечается генотип *GG IL 10*).

- обратная умеренная корреляционная связь между генотипом *IL 4 (C589T)* и генотипом *TNF (G308A)* (у носителей генотипа *CC IL 4* отмечается генотип *GG TNF α*).

Выводы

1. Генетическая составляющая выраженного фиброза у больных гепатитами различной этиологии существенно не отличается: во всех исследуемых группах степень фиброза *F3* связана с генотипом *AA TNF (G308A)* и генотипом *CC IL 4 (C589T)*.

2. У пациентов с хроническим гепатитом *B+C* подверженность более выраженной степени фиброза ассоциирована с генотипом *GG IL 10 (G-1082A)* — коэффициент корреляции $-0,3$, $p < 0,05$.

3. Установлено взаимодействие генов *IL 4 (C589T)* и *TNF (G308A)* — генотипы *AA TNF (G308A)* и *CC IL 4 (C589T)* связаны с высокой степенью фиброза печени во всех исследуемых группах, а генотипы *GG TNF (G308A)* и *CT IL 4 (C589T)* — с меньшей степенью фиброза; ($p < 0,01$)

Литература

1. Хронический вирусный микст-гепатит: современный клинико-эпидемиологические аспекты / Авдеева М.Г., Городин В.Н., Кулбужева М.И. [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2015. — Т. 20, №6. — С. 15-25.

2. Яковлев А.А. Необходимость системного подхода к изучению сочетанных форм вирусных гепатитов / Яковлев А.А., Поздеева Е.С. // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2010. — №4. — С. 54-56.

3. Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени: руководство для врачей / А.Г. Рахманова, А.А. Яковлев, Е.Н. Виноградова, А.Е. Борисов, В.А. Кащенко; под ред. А.Г. Рахмановой. — СПб.: Спецлит, 2006. — 413 с.

4. Хронический микст-гепатит С+В: клинические варианты / Айдагулова С.В., Непомнящих Д.Л., Постникова О.А. [и др.] // *Фундаментальные исследования*. — 2011. — №10-3. — С. 457-461.
5. Риск прогрессирования и причины летального исхода при хроническом вирусном микст-гепатите / Есмембетов К.И., Абдурахманов Д.П., Одинцов А.И., Мухин Н.А. // *РЖГГК*. — 2013. — №23 (3). — С. 49-55.
6. Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за ред. О.А. Голубовської. — 2-е вид., перероблене і доповнене. — К.: ВСВ «Медицина», 2018. — 688 с.
7. Особенности сочетанного (HBV/HCV-инфекция) вирусного поражения печени / И.В. Маев, И.Н. Никушкина, А.А. Самсонов [и др.] // *Тер.архив*. — 2008. — № 2. — С. 57-68.
8. Особенности клинического течения хронических гепатитов смешанной вирусной (HBV+HCV) этиологии / Г.К. Мироджов, Р.И. Одинаев, М.И. Саттарова [и др.] // *РЖГГК*. — 2009. — № 5. — С. 44-48.
9. Тадеева А.К. Состояние прооксидантной и антиоксидантной системы при хроническом вирусном гепатите В+С и циррозе печени / Тадеева А.К., Отараева Б.И., Плахтий Л.Я. // *Вестник новых медицинских технологий*. — 2011. — №18 (4). — С. 157-159.
10. Monika Rau Host Genetic Variants in the Pathogenesis of Hepatitis C / Monika Rau, Katharina Baur, Andreas Geier // *Viruses*. — 2012. # 4. — P. 3281-3302.
11. Анализ влияния генетических факторов вируса гепатита С и полиморфизма генов инфицированных людей на развитие фиброза печени / Николаева Л.И., Колотвин А.В., Самоходская Л.М. [и др.] // *Эпидемиология и инфекционные болезни*. — 2012. — № 5. — С. 7-13.
12. Роль полиморфизма гена IL6-174C/G в развитии хронической HCV — инфекции / Семенова Н.А., Рязанцева Н.В., Новицкий В.В. [и др.] // *Бюллетень сибирской медицины*. — 2010. — № 5. — С. 93-97.
13. Полиморфизм генов — модификаторов иммунного ответа при заболеваниях печени различной этиологии / И.А. Гончарова, Гамаль Абд Ель Азиз Наср, Е.В. Белобородова [и др.] // *Медицинская генетика*. — 2010. — № 12. — С. 20-24.
14. Пат. 103143 Україна, МПК (2015.01). Спосіб прогнозування темпу прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С / Л.В. Мороз, Яцик І.В., Очеретько О.М., Лівшиць Л.А., Пампуха В.М. — № 2015 03954; заявл. 24.04.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23. — 4 с.

15. Патент на корисну модель Спосіб прогнозування швидкості прогресування фіброзу печінки / Бажора Ю.І., Усиченко О.М., Усиченко К.М. — № 12778; заявл. 14.02.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. — 4 с.
16. Патент на винахід Спосіб прогнозування швидкості прогресування фіброзу печінки / Бажора Ю.І., Усиченко О.М., Усиченко К.М. — № 12778; заявл. 14.02.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. — 4 с.
17. Усыченко Е.Н. Генетический профиль у пациентов с хроническим гепатитом В и С / Усыченко Е.Н., Усыченко Е.М., Бажора Ю.И. // Вестник Витебского государственного медицинского университета. —2016. — Том 15, №3 (15).— С. 47-53.
18. К.М. Усиченко Аналіз асоціації поліморфізму генів цитокинів ІЛ-10, ІЛ-4, TNF із субпопуляційним складом лімфоцитів периферичної крові у хворих на ХГВ залежно від ступеня фіброзу печінки» / К.М. Усиченко, О.М. Усиченко, Ю.І. Бажора // Одеський медичний журнал. — №6. — 2017. — С. 15-19.

References

1. Hronicheskiy virusniy mikst-gepatit: sovremennyiy kliniko-epidemiologicheskie aspekty / Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Kulbuzheva M.I. [i dr.] // Epidemiologiya i infektsionnyie bolezni. — 2015. — Т. 20, #6. — S. 15-25. (in Russian)
2. Yakovlev A.A. Neobhodimost sistemnogo pohoda k izucheniyu sochetannyih form virusnyih gepatitov / Yakovlev A.A., Pozdeeva E.S. // Epidemiologiya i infektsionnyie bolezni. — 2010. — #4. — S. 54-56. (in Russian)
3. Hronicheskie virusnyie gepatityi i tsirroz pecheni: rukovodstvo dlya vrachev / A.G. Rahmanova, A.A. Yakovlev, E.N. Vinogradova, A.E. Borisov, V.A. Kaschenko; pod red. A.G. Rahmanovoy. — SPb.: Spetslit, 2006. — 413 s. (in Russian)
4. Hronicheskiy mikst-gepatit S V: klinicheskie variantyi / Aydagulova S.V., Nepomnyaschih D.L., Postnikova O.A. [i dr.] // Fundamentalnyie issledovaniya. — 2011. — #10-3. — S. 457-461. (in Russian)
5. Risk progressirovaniya i prichinyi letalnogo ishoda pri hronicheskom virusnom mikst-gepatite / Esmembetov K.I., Abdurahmanov D.P., Odintsov A.I., Muhin N.A. // RZhGGK. — 2013. — #23 (3). — S. 49-55. (in Russian)
6. Infektsiyni hvorobi: pIdruchnik / O.A. Golubovska, M.A. Andreychin, A.V. Shkurba ta In.; za red.. O.A. GolubovskoYi. — 2-e vid., pereroblene I dopovnene. — K.: VSV «Meditsina», 2018. — 688 s. (in Ukrainian)

7. Osobennosti sochetannogo (HBV/HCV-infektsiya) virusnogo porazheniya pecheni / I.V. Maev, I.N. Nikushkina, A.A. Samsonov [i dr.] // Ter.arhiv. — 2008. — # 2. — S. 57-68. (in Russian)
8. Osobennosti klinicheskogo techeniya hronicheskikh gepatitov smeshannoy virusnoy (HBV HCV) etiologii / G.K. Mirodzhov, R.I. Odinaev, M.I. Sattarova [i dr.] // RZhGGK. — 2009. — # 5. — S. 44-48. (in Russian)
9. Tadeeva A.K. Sostoyanie prooksidantnoy i antioksidantnoy sistemy pri hronicheskom virusnom gepatite V S i tsirroze pecheni / Tadeeva A.K., Otaraeva B.I., Plahtiy L.Ya. // Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy. — 2011. — #18 (4). — S. 157-159. (in Russian)
10. Monika Rau Host Genetic Variants in the Pathogenesis of Hepatitis C / Monika Rau, Katharina Baur, Andreas Geier // Viruses. — 2012. # 4. — P. 3281-3302.
11. Analiz vliyaniya geneticheskikh faktorov virusa gepatita S i polimorfizma genov infitsirovannykh lyudey na razvitie fibroza pecheni / Nikolaeva L.I., Kolotvin A.V., Samohodskaya L.M. [i dr.] // Epidemiologiya i infektsionnyie bolezni. — 2012. — # 5. — S. 7-13. (in Russian)
12. Rol polimorfizma gena IL6-174C/G v razviti hronicheskoy HCV — infektsii / Semenova N.A., Ryazantseva N.V., Novitskiy V.V. [i dr.] // Byulleten sibirskoy meditsinyi. — 2010. — # 5. — S. 93-97. (in Russian)
13. Polimorfizm genov — modifikatorov immunnogo otveta pri zabolevaniyakh pecheni razlichnoy etiologii / I.A. Goncharova, Gamal Abd El Aziz Nasr, E.V. Beloborodova [i dr.] // Meditsinskaya genetika. — 2010. — # 12. — S. 20-24. (in Russian)
14. Pat. 103143 UkraYina, MPK (2015.01). Sposib prognozuvannya tempu progresuvannya fibrozu pechInki u hvorih na hronIchniy gepatit S / L.V. Moroz, Yatsik I.V., Ocheredko O.M., LIvshits L.A., Pampuha V.M. — # 2015 03954; zayavl. 24.04.2015; opubl. 10.12.2015, Byul. # 23. — 4 s. (in Ukrainian)
15. Patent na korisnu model Sposib prognozuvannya shvidkostI progresuvannya fibrozu pechInki / Bazhora Yu.I., Usichenko O.M., Usichenko K.M. — # 12778; zayavl. 14.02.2018; opubl. 27.08.2018, Byul. # 16. — 4 s. (in Ukrainian)
16. Patent na vinahId Sposib prognozuvannya shvidkostI progresuvannya fibrozu pechInki / Bazhora Yu.I., Usichenko O.M., Usichenko K.M. — # 12778; zayavl. 14.02.2018; opubl. 25.01.2019, Byul. # 2. — 4 s. (in Ukrainian)
17. Usyichenko E.N. Geneticheskiy profil u patsientov s hronicheskim gepatitom V i S / Usyichenko E.N., Usyichenko E.M., Bazhora Yu.I. // Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. — 2016. — Tom 15, #3 (15). — S. 47-53. (in Russian)
18. K.M. Usichenko Anallz asotsIatsIYi pollmorflzmu genIv tsitokinIv IL-10, IL-4, TNF Iz subpopulyatsIynim skladom IImfotsitIv periferichnoYi krovI u hvorih na HGV zalezho vId

stupenya fibrozu pechinki» / K.M. Usichenko, O.M. Usichenko, Yu.I. Bazhora // Odeskiy medichniy zhurnal. — #6. — 2017. — S. 15-19. (in Ukrainian)